

Organizmدا Suv- Tuz Almashinuvining Boshqarilishi

Annotatsiya:

Mazkur maqolada suv-tuz almashinuvining boshqarilishi, suv- tuz almashinuvining asosiy ko'rsatkichlari, buyraklar orqali suv va tuzlar ajralishi, suv-tuz almashinuvining buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar:

Shavel kislota, pirofosfat, glikozaminglikanlar, geparin, glyukoza, kreatinin, bilirubin, gidroliz, gidratatsiya, degidratatsiya.

Information about the authors

Nazarova Yorqinoy Xalpajonovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Tibbiy va biologik kimyo
kafedrası assistenti

Rahmonova Surayyo

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, 2-bosqich talabasi

Kirish. Suv va unda erigan moddalar shu jumladan mineral tuzlar, organizmning ichki muhitini hosil qiladi. Qon, limfa, hujayralar oralig'idagi to'qima suyuqligi organizmning ichki muhitini hosil qiladi. Ichki muhit hujayralarning hayot faoliyatini ta'minlaydi. Organizm ichki muhitining tarkibi, fizik va kimyoviy xususiyatlari nisbiy doimiy bo'ladi. Masalan: suv odam tanasi massasining 60- 70% ini, qon plazmasining 90% ini tashkil etadi. Organizmda suv kamayib ketganida inson chanqoqlikni xis qiladi. Ortiqcha suv esa ayirish sistemasi orqali chiqarib yuboriladi. Ana shu tariqa qonning osmotik bosimi 7,6- 8,1 ATM saqlanib turadi.

Suv faqatgina erituvchi yoki inert komponent bo'libgina qolmay, balki u struktur va funksional vazifalarni ham bajaradi. Masalan, oqsillarning suv bilan ta'sirlashishi oqsil globulasi yuzasida gidrofil, ichkarisida gidrofob guruhlarning joylashishini ta'minlaydi.

Suv biologik membranalar va ularning lipid qo'sh qavatining shakllanishida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, har bir qavatning gidrofil yuzasi suv bilan ta'sirlashadi va uni membrananing ichki gidrofob qavatidan chegaralaydi.

Suv moddalarning hujayra ichida, ham hujayralararo bo'shliqda, a'zolararo qon va limfa orqali tashilishi uchun ham asosiy vosita hisoblanadi. Organizmda kechadigan reaksiyalar suvda erigan moddalar orasida sodir bo'ladi. Ko'pchilik reaksiyalarda suv reagent vazifasini bajaradi: gidroliz, gidratatsiya, degidratatsiya, nafas zanjirida suv hosil bo'lishi, gidroksillanish reaksiyalari; o'simliklarda suvning fotooksidlanishi sodir bo'lib, bunda hosil boigan vodorod fotosintez jarayonida karbonat angidrid gazini qaytarishga sarflanadi.

Odam tana massasining uchdan ikki qismini suv tashkil qiladi. Suvga bo'lgan sutkalik ehtiyoj - 2 litr, bunga nafas zanjirida hosil bo'ladigan 0,3 — 0,4 l metabolik suv ham qo'shiladi. Agar suv iste'mol qilinmasa, organizmdagi suv miqdori taxminan 12% ga kamayganida to'qimalar degidratatsiyasi tufayli odam bir necha sutkada halok bo'ladi.

Taxminan 5% suv qon tarkibida, 25% hujayralararo matriksda bo‘lib (interstitsial suv), bu ikkala havza hujayra tashqi suvini hosil qiladi. Taxminan 70% suv hujayra ichi suvidir. Uchala havza o‘rtasida doimiy ravishda suyuqlik almashinuvi sodir bo‘lib turadi. Masalan, kapillyarlar devori orqali diffuziya yo‘li bilan to‘qimalarga suvning o‘tish tezligi 1 minutda 60 litrni tashkil etadi.

Suv-tuz almashinuvining asosiy ko‘rsatkichlari: Osmotik bosim, pH va hajm organizm suyuq muhitining asosiy ko‘rsatkichlari bo‘lib hisoblanadi. Hujayralararo suyuqlik va qon plazmasida osmotik bosim va pH bir xil, turli a‘zolarining hujayralararo suyuqligida ham bu ikki ko‘rsatkich bir xil bo‘ladi. Boshqa tomondan hujayra ichi suyuqligidagi pH ning qiymati turli hujayralarda turlicha bo‘ladi. U hattoki hujayraning turli qismlarida turlicha bo‘lishi mumkin. pH ning har xil bo‘lishi membranalarning tanlab o‘tkazuvchanligi, aktiv transport mexanizmlari, metabolizmning o‘ziga xosligi bilan tushuntiriladi. Lekin bir hujayra uchun uning qiymati doimiy ushlab turiladi, uning o‘zgarishi hujayra funksiyasining buzilishiga olib keladi. Hujayra ichida doimiylikni saqlab turish hujayra tashqarisida osmotik bosim, pH, hujayralararo suyuqlik va qon plazmasi hajmi doimiyliги bilan ta‘minlanadi. O‘z navbatida hujayra tashqi suyuqligi ko‘rsatkichlarining doimiyliги buyraklar va boshqaruvchi gormonlar yordamida ta‘minlanadi.

Hujayra tashqarisida osmotik bosim NaCl konsentratsiyasiga bog‘liq. U hujayra tashqi suyuqligining asosiy tuzidir. Osmotik bosim regulyatsiyasi suv yoki NaClning buyraklar orqali ajralish tezligini o‘zgartirish bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, chanqash hissi orqali suv talabi boshqariladi. pH regulyatsiyasi siydik bilan kislotaga yoki asoslarning tanlab ajratilishi yordamida ta‘minlanadi. Bunda siydik pH ko‘rsatkichi 4,6 dan 8,0 gacha o‘zgarishi mumkin.

Suv tuz gomeostazi buzilishi bilan to‘qimalar dehidratatsiyasi, shishlar, qon bosimining ortishi yoki kamayishi, shok, atsidoz, alkaloz kabi patologik holatlar bog‘liq.

Buyraklar orqali suv va tuzlarning ajralishida buyrakning asosiy vazifasi organizmdan suv va unda erigan moddalarni ikkilamchi siydik hosil qilib chiqarib yuborishdir. Qondan suv va past molekulyar moddalar nefron koptokchalarida filtrlanadi. Filtratsiyani harakatlantiruvchi kuch koptokcha kapillyarlari va koptokcha kapsulasi bo‘shlig‘idagi gidrostatik bosimlar farqi hisoblanadi. Shunday qilib, birlamchi siydik past molekulyar moddalar tarkibiga ko‘ra qon plazmasidan farq qilmaydi. Nefron kanalchalarida birlamchi siydikdan past molekulyar moddalar qonga tanlab qayta so‘riladi. Bu esa maxsus transport oqsillarining mavjudligi bilan bog‘liq: ko‘pchilik moddalar aktiv transport yo‘li bilan konsentratsiya gradiyentiga qarshi tashiladi. Bunda harakatlantiruvchi kuch Na va K ionlarining konsentratsiya gradiyenti bo‘lib, bu gradiyent Na, K -ATF aza yordamida yaratiladi. Nefronlarda sutkasiga 180 l suyuqlik filtrlanadi va 178,5 l suyuqlik reabsorbsiya qilinadi. Odam tanasida 45 l suyuqlik bo‘lib, u sutkasiga 4 marta filtrlanadi. Bu faqat suv-tuz gomeostazini ta‘minlash uchun emas, balki moddalar almashinuvining oxirgi mahsulotlarini organizmdan chiqarib yuborish uchun ham muhim hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Nefronlarga ikki xil tabiatli moddalar qondan o‘tadi. Birinchisi organizm uchun kerakli bo‘lgan moddalar (glyukoza, aminokislotalar, vitaminlar va b.) bo‘lib, ular qonga qaytariladi. Ikkinchisi moddalar almashinuvining oxirgi mahsulotlari bo‘lib, ular siydik bilan ajratiladi. Bu jarayonda plazmaning bir qator foydali moddalari siydik bilan kam miqdorda chiqib ketishi mumkin. Agar qonda qaysidir moddaning konsentratsiyasi oshsa, uning siydik bilan ajralishi ham ko‘payadi. Moddalar ajralish tezligi ortishining yana bir sababi, buyrak funksiyasining buzilishidir. Bunda reabsorbsiya jarayoni ma‘lum bir moddaga nisbatan spetsifik (masalan, sistinuriya kasalligida) yoki barcha moddalarga nisbatan umumiy (masalan, buyrak yallig‘lanish kasalliklarida) buzilgan bo‘lishi mumkin. Demak, qon tarkibining o‘zgarishi va buyraklar ajratish funksiyasining buzilishi bilan boradigan kasalliklarda siydik tarkibi o‘zgaradi va bu kasallikning xarakterli belgisidir. Bu esa kasalliklar diagnostikasida siydik tahlilini o‘tkazishning ahamiyatini ko‘rsatadi. Siydik tahlilida asosan glyukoza, kreatinin, keton tanachalari, bilirubin, urobilin va oqsillar miqdori o‘lchanadi. Shuningdek, siydikdagi boshqa mineral va organik moddalar miqdorini ham o‘lchash mumkin.

Hozirgi kunda siydik tosh kasalligi keng tarqalgan bo'lib, asosan o'rta va keksa yoshli insonlarda uchraydi. Toshlar shavel kislotasi tuzlari (oksalatli toshlar), $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ MgNH_4PO_4 kislotasi, sistin aminokislotasi kristallaridan iborat bo'ladi. Ko'p hollarda oksalatli toshlar ko'proq uchraydi. Ushbu moddalar organizmda erigan va bir qismi mikroskopik kristallar holida bo'ladi. Bu kristallar agregatsiyalanib, tosh hosil qilmasligi uchun normada siydik tarkibida tosh hosil qiluvchi moddalarning cho'kishiga qarshilik qiluvchi boshqa moddalar — magniy ionlari, pirofosfat, glikozaminglikanlar (geparin va xondroitinsulfatlar) bo'ladi. Bu moddalarning kamayishi yoki tosh hosil qiluvchilarning ortishi kristallarning agregatsiyasi va tosh hosil bo'lishiga olib keladi.

Bundan tashqari tosh hosil bo'lishi siydik pH ko'rsatkichining o'zgarishi bilan ham bog'liq. Kislotali siydikda oksalat va urat toshlari, ishqoriy siydikda fosfat va karbonatli toshlar hosil bo'ladi. Tosh hosil bo'lishi qaytmas jarayon, ular siydikda erimaydi. Toshlarni erituvchi dori vositalari hali qoniqarli natija bergani yo'q, siydik toshlari xirurgik yo'l bilan olib tashlanadi.

Xulosa: Suv- tuz almashinuvi organizmning juda ko'p biologik va kimyoviy jarayonlarida ishtirok etadi. Suv - tuz balansini me'yorda ushlab turish uchun esa sog'lom turmush tarziga rioya qilish, tog'ri ovqatlanish rejimiga amal qilish kerak. Ovqat tarkibida kerakli minerallar va vitaminlar kerakli miqdorda bolishi kerak. Buyrak tosh kasalliklarini yuzaga kelishini oldini olish uchun esa tuzni kam miqdorda iste'mol qilish kerak. Sog'lik eng katta ne'matdir uni asrab, avaylash esa o'z qo'limizda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobirova R.A " Biokimyo 1" (2021)
2. Abdug'affor Gadayev " Ichki kasalliklar"
3. Mavlonov O, Tilavov T, Aminov B " Odam va uning salomatligi " 2019
4. WWW.Ziyo.uz
5. <http://www.bioximia.narod.ru/>